

राष्ट्रीय विकासात उच्च शिक्षण संस्थांचे स्थान: विकसित भारत – 2047 एक अभ्यास

प्रा. जयराम सुनिल पवार

भूगोल विभाग, श्री वसंतराव फराटे पाटील कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय मांडवगण फराटा ता.शिरूर जि.पुणे.

Corresponding Author – प्रा. जयराम सुनिल पवार

DOI - 10.5281/zenodo.19975738

सार (Abstract):

भारताने स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत म्हणजेच 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी शिक्षण व्यवस्था, विशेषतः उच्च शिक्षण संस्थांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमधून निर्माण होणारे ज्ञान, संशोधन, नवोपक्रम, कौशल्य विकास आणि सामाजिक जागरूकता या घटकांमुळे राष्ट्रीय विकासाला चालना मिळते. प्रस्तुत संशोधन पेपरमध्ये विकसित भारत-2047 या संकल्पनेच्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संस्थांचे महत्त्व, त्यांचे राष्ट्रीय विकासातील योगदान, विद्यमान आव्हाने आणि भविष्यातील धोरणात्मक उपायांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की, ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांची भूमिका निर्णायक आहे. त्यामुळे संशोधन संस्कृती, नवोपक्रम, उद्योग-शिक्षण सहकार्य आणि कौशल्याधारित शिक्षण या बाबींवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे.

मुख्य शब्द (Keywords): उच्च शिक्षण संस्था, विकसित भारत-2047, नवोपक्रम, कौशल्य विकास.

प्रस्तावना (Introduction):

एखाद्या राष्ट्राचा सर्वांगीण विकास हा केवळ आर्थिक प्रगतीवर अवलंबून नसून सामाजिक, शैक्षणिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक विकासावरही आधारित असतो. आधुनिक जगात ज्ञान आणि तंत्रज्ञान ही विकासाची प्रमुख साधने बनली आहेत. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता आणि त्याची परिणामकारकता देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

भारत सरकारने “विकसित भारत-2047” हे ध्येय समोर ठेवले आहे. या ध्येयाचा अर्थ असा की भारताने आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक आणि मानवी विकासाच्या सर्व निर्देशांकांमध्ये प्रगत राष्ट्रांच्या पंक्तीत स्थान मिळवावे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांचे योगदान अत्यंत आवश्यक आहे. महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि

संशोधन संस्था या समाजातील ज्ञाननिर्मितीची केंद्रे आहेत. येथे तयार होणारे ज्ञान, संशोधन आणि तंत्रज्ञान देशाच्या औद्योगिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी उपयोगी पडते. त्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण हे विकसित भारत-2047 या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी महत्त्वाचे आहे.

संशोधनाचे उद्दिष्टे (Objectives of the Study):

या संशोधनाचा उद्देश पुढीलप्रमाणे आहे :

1. राष्ट्रीय विकासात उच्च शिक्षण संस्थांची भूमिका समजून घेणे.
2. विकसित भारत-2047 या संकल्पनेच्या दृष्टीने शिक्षण क्षेत्राचे महत्त्व स्पष्ट करणे.

3. उच्च शिक्षण संस्थांचे सामाजिक व आर्थिक योगदान अभ्यासणे.
4. उच्च शिक्षण व्यवस्थेसमोरील आव्हानांचे विश्लेषण करणे.
5. भविष्यातील धोरणात्मक उपाय सुचवणे.

राष्ट्रीय विकासाची संकल्पना (Concept of National Development):

राष्ट्रीय विकास म्हणजे देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय प्रगतीची एकत्रित प्रक्रिया होय. एखादा देश विकसित म्हणून ओळखला जाण्यासाठी त्याची अर्थव्यवस्था मजबूत असणे, नागरिकांचे जीवनमान उच्च असणे, शिक्षण व आरोग्य व्यवस्था सक्षम असणे आणि तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर असणे आवश्यक असते. मानवी विकास निर्देशांक, प्रति व्यक्ती उत्पन्न, शिक्षणाचा प्रसार, आरोग्य सेवा, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक समता हे राष्ट्रीय विकासाचे प्रमुख निर्देशांक मानले जातात. या सर्व घटकांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी शिक्षण व्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावते.

उच्च शिक्षण संस्थांची भूमिका (Role of Higher Education Institutions):

१. ज्ञाननिर्मिती व संशोधन: उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधनाच्या माध्यमातून नवीन ज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकसित केले जाते. विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यक, कृषी आणि समाजशास्त्र या क्षेत्रांतील संशोधनामुळे समाजातील समस्या सोडविण्यास मदत होते.

२. कौशल्य विकास व रोजगार निर्मिती: आजच्या ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेत कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची मोठी गरज आहे. महाविद्यालये व विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनवतात.

३. नवोपक्रम व उद्योजकता: उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये नवोपक्रमाला प्रोत्साहन दिले जाते. विविध स्टार्ट-अप केंद्रे, इनक्युबेशन सेंटर आणि उद्योजकता विकास कार्यक्रमांमुळे तरुणांमध्ये उद्योग उभारण्याची प्रेरणा मिळते.

४. सामाजिक जागरूकता निर्माण करणे: महाविद्यालये सामाजिक परिवर्तनाची केंद्रे म्हणून कार्य करतात. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय विद्यार्थी सेना (NCC) आणि विविध सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जबाबदारीची भावना विकसित केली जाते.

विकसित भारत-2047 आणि शिक्षण क्षेत्र (Viksit Bharat 2047 and Education):

विकसित भारत-2047 ही संकल्पना भारताला जागतिक स्तरावर प्रगत राष्ट्र बनविण्याच्या दृष्टीने मांडण्यात आली आहे. या संकल्पनेमध्ये शिक्षण, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नवोपक्रम यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) हे उच्च शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. बहुविषयक शिक्षण, संशोधनाला प्रोत्साहन, डिजिटल शिक्षण आणि जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ निर्माण करणे हे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. उच्च शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना केवळ माहिती देण्याऐवजी त्यांना विचारक्षम, नवोपक्रमशील आणि सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार नागरिक बनविण्यावर भर दिला पाहिजे.

उच्च शिक्षण संस्थांचे आर्थिक योगदान (Economic Contribution):

उच्च शिक्षण संस्थांमधून तयार होणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावते. अभियंते, डॉक्टर, शिक्षक, व्यवस्थापक आणि संशोधक हे सर्वच आर्थिक प्रगतीस हातभार लावतात.

तसेच संशोधनातून विकसित होणारे तंत्रज्ञान उद्योगांना मदत करते. नवीन उत्पादनांची निर्मिती, औद्योगिक सुधारणा आणि तांत्रिक प्रगती यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होते.

सामाजिक विकासातील योगदान (Contribution to Social Development):

उच्च शिक्षण संस्था म्हणजे महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रे ही समाजाच्या बौद्धिक व सांस्कृतिक प्रगतीची प्रमुख केंद्रे आहेत. या संस्थांमधून केवळ शैक्षणिक ज्ञान दिले जात नाही, तर विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जबाबदारी, नैतिक मूल्ये आणि नागरिकत्वाची जाणीव निर्माण केली जाते. त्यामुळे सामाजिक विकासामध्ये उच्च शिक्षण संस्थांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

प्रथम, उच्च शिक्षण संस्था समाजात जागृती निर्माण करण्याचे कार्य करतात. विविध व्याख्याने, कार्यशाळा, चर्चासत्रे आणि सामाजिक अभियानांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सामाजिक समस्या, पर्यावरण संरक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, महिला सक्षमीकरण आणि लोकशाही मूल्यांविषयी जागरूक केले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये समाजाबद्दल संवेदनशीलता निर्माण होते.

दुसरे म्हणजे, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय विद्यार्थी सेना (NCC) आणि इतर सामाजिक उपक्रमांद्वारे विद्यार्थी थेट समाजकार्यामध्ये सहभागी होतात. गाव दत्तक योजना, वृक्षारोपण, रक्तदान शिबिरे, स्वच्छता मोहीम आणि आरोग्य शिबिरे यांसारख्या कार्यक्रमांमुळे समाजातील लोकांमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत होते.

तिसरे म्हणजे, उच्च शिक्षण संस्था समता व सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. विविध सामाजिक घटकांतील विद्यार्थ्यांना

शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देऊन समाजातील विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. महिला शिक्षण, अनुसूचित जाती-जमाती आणि दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी शिक्षण महत्त्वाचे साधन ठरते.

याशिवाय, उच्च शिक्षण संस्थांमधील संशोधन आणि सामाजिक अभ्यास समाजातील विविध समस्यांवर उपाय शोधण्यास मदत करतात. ग्रामीण विकास, पर्यावरण संवर्धन, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये संशोधनातून नवीन कल्पना व उपाययोजना विकसित होतात.

एकंदरीत पाहता, उच्च शिक्षण संस्था समाजात जागरूक, जबाबदार आणि प्रगत नागरिक घडवून सामाजिक विकासाला गती देतात. त्यामुळे विकसित आणि समताधिष्ठित समाज निर्माण करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

उच्च शिक्षण व्यवस्थेसमोरील आव्हाने (Challenges in Higher Education):

काही संस्थांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभाव आढळून येतो. अनेक महाविद्यालयांमध्ये संशोधनासाठी पुरेशी आर्थिक व तांत्रिक साधने उपलब्ध नसतात. उद्योगांच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रम अद्ययावत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळण्यात अडचणी येतात. ग्रामीण भागातील संस्थांमध्ये डिजिटल शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत.

उपाययोजना व शिफारसी (Suggestions):

- संशोधनासाठी आर्थिक मदत व अनुदान वाढविणे.
- उद्योग आणि शिक्षण संस्थांमध्ये सहकार्य वाढविणे.
- कौशल्याधारित शिक्षणावर भर देणे.
- डिजिटल शिक्षण पायाभूत सुविधा मजबूत करणे.

- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित राबविणे.

निष्कर्ष (Conclusion):

राष्ट्रीय विकासाच्या प्रक्रियेत उच्च शिक्षण संस्थांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्ञाननिर्मिती, संशोधन, कौशल्य विकास आणि सामाजिक जागरूकता निर्माण करण्यामध्ये या संस्थांची भूमिका निर्णायक आहे. विकसित भारत-2047 हे ध्येय साध्य करण्यासाठी उच्च शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण आणि नवोपक्रमशील बनविणे आवश्यक आहे.

योग्य धोरणे, संसाधने आणि शिक्षणातील सुधारणा यांच्या माध्यमातून भारत ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करून विकसित राष्ट्रांच्या पंक्तीत स्थान मिळवू शकतो.

संदर्भ सूची (References):

1. Government of India, National Education Policy 2020, Ministry of Education, New Delhi, pp. 25-40.
2. Tilak, J.B.G., Higher Education in India: In Search of Equality, Sage Publications, New Delhi, pp. 85-110.
3. Altbach, Philip G., Global Perspectives on Higher Education, Johns Hopkins University Press, pp. 55-70.
4. Agarwal, P., and Indian Higher Education: Envisioning the Future, Sage Publications, pp. 120-135.
5. UNESCO, Higher Education and Development, UNESCO Publications, pp. 40-52.